

"QƏRBİ AZƏRBAYCAN: DƏDƏ QORQUD DASTANINDA FOLKLORİK VƏ ETNOQRAFİK FAKTLAR"

**B.Baxşıyeva, Bakı Dövlət Universiteti,
Sənəd Resursları və İnformasiya
Axtarış Sistemləri Kafedrasının magistranı**

Qərbi Azərbaycan bölgəsi həm folkloristika həm də etnoqrafik baxımdan Azərbaycan xalqının tarixini aydın şəkildə günümüzdə qədər daşıyan faktlar toplusudur.

Kitabi-Dədə Qorqud dastanı qədim dövrlərdən türkçülük simvolu kimi müasir dövrdədə də böyük əhəmiyyət daşıyan, həmçinin Qərbi Azərbaycan ərazisi ilə bağlı mühüm etnoqrafik faktlara sahib mədəni irs nümunəsidir.

Bu əhəmiyyətli mədəni irsimiz nəticəsində Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri- qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, qala, saray, karvansaralar, körpülər, xaçdaşlar, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqlar bir daha təsdiq olunur.

Kitabi-Dədə Qorqud dastanının boylarının müxtəlif hissələri Qərbi Azərbaycan ərazilərində cərəyan edən hadisələri əks etdirir. Bir sıra faktları qeyd etmək istəyirəm :

Boylardan da görüldüyü kimi, oğuzların Azərbaycanda qışlaq yerləri Mil-Muğan düzü, yaylaq yerləri isə daha çox **Qarabağ, Zəngəzur və Göyçə ətrafı** ərazilər idi. Bu yaylaqlardan biri də eposda adıçəkilən Şirokuz, indiki Şirak yaylasıdır. Qərbi Azərbaycanda "Kitabi-Dədə Qorqud" boylarında Oğuz yurdu kimi adıçəkilən yerlərdən biri Göyçə mahalıdır. **1747-1828**-ci illərdə İrəvan xanlığında mahal olmuş Göyçə cənubda Ağlağan təpəsi, Çənlibel dağları, Səlimgədiyi, şimalda Murğuz, Şahdağ silsiləsi ilə əhatə olunub.

Oğuzlardakı iki hakimiyyət qanununa görə, ölkəni, əsasən, xaqanın müavini Qazan xan idarə etmişdir. Oğuz eli *İç Oğuzla Dış Oğuzun* birliyindən ibarətdir. İç Oğuz siyasi mərkəz olmaqla Kürlə Araz çaylarının arasını və ətrafını tutan Aran, Mil-Muğan, **Qarabağ** torpaqlarını, Dış Oğuz Azərbaycanın qalan tarixi bölgələrini, o sıradan **Dərbənd, Göyçə, Vedibasar, Dərələyəz, Diyarbəkir, Bayburd, Naxçıvan** və sair əhatə etmişdir.

Oğuzlar Göyçə gölü və Qərbi Arpaçay arasındakı dağları "Alagöz" yaylaqları adlandırırdılar. Qərbi Azərbaycanın **Göyçə, Şirak yaylaları, Sürməli, Zəngəzur, Dərəşam, Əlincə qalası** əraziləri eposun "Uşun Qoca oğlu Səgrək boyu"ndakı hadisələrin əsas məkanıdır.

Dastanın II -"**Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy**"u da təbiət zənginliyinin-gözəlliyinin vəsfi ilə açılır, tərənnüm edilir. Təbiət mənzələrinin nişanəsi kimi uca dağların, subalp və alp çəmənliklərinin, yalçın-sıldırım qayalıqların, dağlararası dərələrin, yamacların, çay vadilərinin, sərin sulu, bumbuz bulaqların... incə nəzm və dolğun nəsr dili ilə Kitab boylarında 1300-1400 il əvvəlki tarix timsalında tərənnümü indiki Qərbi Azərbaycan təbiətinin əsrarəngiz gözəlliyinin pozulmaz möhürüdür. Bu gözəllikdir ki, Şöklü Məliyin haramzətləri-

haramxələfləri, yağlı düşmən Türk-Müsəlman dünyasının bu təbii sərvətini XX əsrdən bəri yağmamışdır.

"Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy"un dili ilə desək, Ulaş oğlu Salar Qazanın hökmü ilə bu Oğuz-Türk yurdunun quzeyinə, dağar, meşələr-gözəl təbiət qoynuna ov səfəri təklif edilir və Ozan dili ilə yol tədarükü-səfəri təsfir edilir:

-...Tüklü quşun (Türk xalqlarının müqəddəs quşu-Şahin, "tüklü"- "sıx, qalın, gur" mənasında bir çox orotoponimlərə şamil edilib, **Zəngəzur dağlıq silsiləsində** "Tüklü meşə"-Q.Y.) yavısı, Amid soyunun (Diyarbəkirlil-Q.Y.) aslanı, Qaracığın qaplanı, qonur atın yiyəsi, Toqsan (Aslan) başlı ("Aslanlu" toponimi **Sürməli qəzasında** kənd adı kimi XIX əsrin sonlarınaqədək mövcud olub),...sığın-keyik yığını...Təpəlqaşqa ayqır...Göy bədəvi at...Parasarin Bayburd hasarı ("**Qarahasar-Sürməli qəzanda kənd yeri** olub, XIX əsrin sonlarınaqədək, əvvəllər bu toponim "**Qara Hisar**" kimi yazılıb-1728-ci ildə, Dastanda "qala divarları" mənasında işlədilib-Q.Y.)...və Salur Qazanın dəstəsinin (Qalın Oğuz bəyləri ilə birlikdə-Şərqi Azərbaycandan və **Qarabağ-Gəncəbasar** mahallarından olanlar-Q.Y.) Ala dağa (**Alagöz dağının coğrafi mövqeyinə** uyğundur, "böyük, geniş hündürlüklü gəzintili yer" mənasında, əski çağlarda ov məskəni, yaylaq yerləri-Qızıldağ, Qaradağ, Qaraköynək, Ziyarət..., Qərbi Azərbaycanın ən uca dağı (4090 m)...- Q.Y.) üçün yollandıqları bildirilir.

Şörəl mahalında Qaraçalı kəndi (Qaracalı tayfasının adındandır), İrəvan mahalının Sürməli elatının "Qaraçılar qışlağı", **Şərrur-Dərələyəz mahalında** Qaraçılı kəndi, **Göyçə gölünün** şimal-qərbindəki Qaraçınqıl dağı, Dərəçiçək və İqdir nahiyələrində Qaracalar kəndi, **İrəvan mahalı**, Qırxbulaq elatının Qaracalı kəndi... qədim toponimlərimizin yadigar irs nümunələridir ki, bölgədə say etibarı ilə onlar xeyli dərəcədə tarixi-coğrafi mənbələrdə yazılmışdır. Vədi nahiyəsinin Qaralar kəndi **Vədi** şəhərindən (1935-ci ildən hay kilsəsi "Sevkar", 1978-ci ildən isə "Aralez" deyir) 5 km aralıda) **Ağdağın** ətəyində yerləşib, qədim tarixə malik bu kəndin əhalisi 1948-ci ildə köçürüldükdən sonra Türk-Müsəlman yurdunda Suriyadan, Livandan, Cənubi Azərbaycandan... sürülən haylar yerləşdirildi.

Qərbi Azərbaycan ərazisinin Kitabi-Dədə Qorqud dastanına əsasən etnoqrafik və toponimik xüsusiyyətlərini və gerçəklərini araşdıraraq bu mətnin nəticəsinə olaraq onu demək olar ki, Erməni xalqı uzun illər mübarizə apararaq və tarixi gizlədərək Azərbaycan xalqının və Azərbaycanın milli və qədimi torpaqlarını mənimsəməyə çalışmışdır. Nəinki ərazi baxımdan həmçinin mədəni irsimizi, mədəniyyət abidələrimizi, folklor incilərimizi və incəsənət nümunələrimizi özünküləşdirməyə cəhd etmişdir. Lakin tarix heç bir zaman tamamilə silinmir və reallıqlarla hər zaman üzülür. Qərbi Azərbaycan ərazisi də Azərbaycan xalqının məcburi deportasiyası və bölgənin milliliyi nə qədər silinməyə yalanlanmağa çalışılırsada "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı kimi bir çox mədəni irs nümunələrində daim öz əksini tapacaq və ictimaiyyətə gerçəkləri göstərəcəkdir.

"QƏRBİ AZƏRBAYCAN: DƏDƏ QORQUD DASTANINDA FOLKLORİK VƏ ETNOQRAFİK FAKTLAR"

B.Baxşiyeva, Bakı Dövlət Universiteti,

Sənəd Resursları və İnformasiya

Axtarış Sistemləri Kafedrasının magistrantı

Qərbi Azərbaycan bölgəsi həm folkloristika həm də etnoqrafik baxımdan Azərbaycan xalqının tarixini aydın şəkildə günümüzdə qədər daşıyan faktlar toplusudur.

Kitabi-Dədə Qorqud dastanı qədim dövrlərdən türkçülük simvolu kimi müasir dövrdə də böyük əhəmiyyət daşıyan, həmçinin Qərbi Azərbaycan ərazisi ilə bağlı mühüm etnoqrafik faktlara sahib mədəni irs nümunəsidir.

Bu əhəmiyyətli mədəni irsimiz nəticəsində Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri- qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, qala, saray, karvansaralar, körpülər, xaçdaşlar, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqlar bir daha təsdiq olunur.

Kitabi-Dədə Qorqud dastanının boylarının müxtəlif hissələri Qərbi Azərbaycan ərazilərində cərəyan edən hadisələri əks etdirir. Bir sıra faktları qeyd etmək istəyirəm :

Boylardan da göründüyü kimi, oğuzların Azərbaycanda qışlaq yerləri Mil-Muğan düzü, yaylaq yerləri isə daha çox **Qarabağ, Zəngəzur və Göyçə ətrafı** ərazilər idi. Bu yaylaqlardan biri də eposda adıçəkilən Şirokuz, indiki Şirak yaylasıdır. Qərbi Azərbaycanda "Kitabi-Dədə Qorqud" boylarında Oğuz yurdu kimi adıçəkilən yerlərdən biri Göyçə mahalıdır. **1747-1828-ci illərdə** İrəvan xanlığında mahal olmuş Göyçə cənubda Ağlağan təpəsi, Çənlibel dağları, Səlimgədiyi, şimalda Murğuz, Şahdağ silsiləsi ilə əhatə olunub.

Oğuzlardakı iki hakimiyyət qanununa görə, ölkəni, əsasən, xaqanın müavini Qazan xan idarə etmişdir. Oğuz eli *İç Oğuzla Dış Oğuzun* birliyindən ibarətdir. İç Oğuz siyasi mərkəz olmaqla Kürlə Araz çaylarının arasını və ətrafını tutan Aran, Mil-Muğan, **Qarabağ** torpaqlarını, Dış Oğuz Azərbaycanın qalan tarixi bölgələrini, o sıradan **Dərbənd, Göyçə, Vedibasar, Dərələyəz, Diyarbəkir, Bayburd, Naxçıvan** və sair əhatə etmişdir.

Oğuzlar Göyçə gölü və Qərbi Arpaçay arasındakı dağları "Alagöz" yaylaqları adlandırırdılar. Qərbi Azərbaycanın **Göyçə, Şirak yaylaları, Sürməli, Zəngəzur, Dərəşam, Əlincə qalası** əraziləri eposun "Uşun Qoca oğlu Səgrək boyu"ndakı hadisələrin əsas məkanıdır.

Dastanın II -"**Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy**"u da təbiət zənginliyin-gözəlliyinin vəsfi ilə açılır, tərənnüm edilir. Təbiət mənzələrinin nişanəsi kimi uca dağların, subalp və alp çəmənliklərinin, yalçın-sıldırımлы qayalıqların, dağlararası dərələrin, yamacların, çay vadilərinin, sərin sulu, bumbuz bulaqların... incə nəzm və dolğun nəsr dili ilə Kitab boylarında 1300-1400 il əvvəlki tarix timsalında tərənnümü indiki Qərbi Azərbaycan təbiətinin əsrarəngiz gözəlliyinin pozulmaz möhürüdür. Bu gözəllikdir ki, Şöklü Məliyin haramzətləri-

haramxələfləri, yağlı düşmən Türk-Müsəlman dünyasının bu təbii sərvətini XX əsrdən bəri yağmamışdır.

"Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy"un dili ilə desək, Ulaş oğlu Salar Qazanın hökmü ilə bu Oğuz-Türk yurdunun quzeyinə, dağar, meşələr-gözəl təbiət qoynuna ov səfəri təklif edilir və Ozan dili ilə yol tədarükü-səfəri təsfir edilir:

-...Tüklü quşun (Türk xalqlarının müqəddəs quşu-Şahin, "tüklü"- "sıx, qalın, gur" mənasında bir çox orotoponimlərə şamil edilib, **Zəngəzur dağlıq silsiləsində** "Tüklü meşə"-Q.Y.) yavısı, Amid soyunun (Diyarbəkirlil-Q.Y.) aslanı, Qaracığın qaplanı, qonur atın yiyəsi, Toqsan (Aslan) başlı ("Aslanlu" toponimi **Sürməli qəzasında** kənd adı kimi XIX əsrin sonlarınaqədək mövcud olub),...sığın-keyik yığını...Təpəlqaşqa ayqır...Göy bədəvi at...Parasarın Bayburd hasarı ("**Qarahasar-Sürməli qəzanda kənd yeri** olub, XIX əsrin sonlarınaqədək, əvvəllər bu toponim "**Qara Hisar**" kimi yazılıb-1728-ci ildə, Dastanda "qala divarları" mənasında işlədilib-Q.Y.)...və Salur Qazanın dəstəsinin (Qalın Oğuz bəyləri ilə birlikdə-Şərqi Azərbaycandan və **Qarabağ-Gəncəbasar** mahallarından olanlar-Q.Y.) Ala dağa (**Alagöz dağının coğrafi mövqeyinə** uyğundur, "böyük, geniş hündürlüklü gəzintili yer" mənasında, əski çağlarda ov məskəni, yaylaq yerləri-Qızıldağ, Qaradağ, Qaraköynək, Ziyarət..., Qərbi Azərbaycanın ən uca dağı (4090 m)...- Q.Y.) üçün yollandıqları bildirilir.

Şörəl mahalında Qaraçalı kəndi (Qaracalı tayfasının adındandır), İrəvan mahalının Sürməli elatının "Qaraçılar qışlağı", **Şərur-Dərələyəz mahalında** Qaraçılı kəndi, **Göyçə gölünün** şimal-qərbindəki Qaraçınqıl dağı, Dərəçiçək və İqdir nahiyələrində Qaracalar kəndi, **İrəvan mahalı**, Qırxbulaq elatının Qaracalı kəndi... qədim toponimlərimizin yadigar irs nümunələridir ki, bölgədə say etibarını ilə onlar xeyli dərəcədə tarixi-coğrafi mənbələrdə yazılmışdır. Vədi nahiyəsinin Qaralar kəndi **Vədi** şəhərindən (1935-ci ildən hay kilsəsi "Sevkar", 1978-ci ildən isə "Aralez" deyir) 5 km aralıda) **Ağdağın** ətəyində yerləşib, qədim tarixə malik bu kəndin əhalisi 1948-ci ildə köçürüldükdən sonra Türk-Müsəlman yurdunda Suriyadan, Livandan, Cənubi Azərbaycandan... sürülən haylar yerləşdirildi.

Qərbi Azərbaycan ərazisinin Kitabi-Dədə Qorqud dastanına əsasən etnoqrafik və toponimik xüsusiyyətlərini və gerçəklərini araşdıraraq bu mətnin nəticəsinə olaraq onu demək olar ki, Erməni xalqı uzun illər mübarizə apararaq və tarixi gizlədərək Azərbaycan xalqının və Azərbaycanın milli və qədimi torpaqlarını mənimsəməyə çalışmışdır. Nəinki ərazi baxımdan həmçinin mədəni irsimizi, mədəniyyət abidələrimizi, folklor incilərimizi və incəsənət nümunələrimizi özünküləşdirməyə cəhd etmişdir. Lakin tarix heç bir zaman tamamilə silinmir və reallıqlarla hər zaman üzülür. Qərbi Azərbaycan ərazisi də Azərbaycan xalqının məcburi deportasiyası və bölgənin milliliyi nə qədər silinməyə yalanlanmağa çalışılıbsada "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı kimi bir çox mədəni irs nümunələrində daim öz əksini tapacaq və ictimaiyyətə gerçəkləri göstərəcəkdir.

